

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

BioNET-Projektabschluss

26. Juni 2025 (13:30 - 15:30 Uhr), (online)

Projekt BioNET – Überblick

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

BioNET – Mehrstufige Bewertung von biobasierten Negativ-Emissions-Technologien

- Gefördert durch Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
- Projektlaufzeit: Januar 2022 – Juni 2025

Projektteam & Beteiligte Institutionen

- Rund 20 Wissenschaftler*innen aus 7 Forschungseinrichtungen arbeiteten gemeinsam im Projekt

Projektleitung

Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung – UFZ

Deutsches
Biomasse-
forschungszentrum

Thünen-Institut
für Waldwirtschaft

Universität Gießen

Universität Greifswald

Hochschule Zittau/Görlitz

Technische
Universität München

Projekt BioNET – Forschungsumfeld

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

- Einbettung in „**CDRterra** - Forschungsprogramm landbasierte CO₂-Entnahmemethoden“
- 10 geförderte Konsortien mit Fokus auf verschiedene CDR-Methoden
- 2. Förderphase „**CDRterra II**“ ab voraussichtlich Herbst 2025
- Parallele Förderlinie „**CDRmare**“ für marine CDR-Methoden

1. Ziele

- Biomasse ist ein vielseitig nutzbarer Rohstoff mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten
- BioNET analysiert regional umsetzbare biobasierte Negativemissionstechnologien (NETs) für das deutsche Netto-Null-Ziel

2. Umsetzung

- Untersuchung von **27 biobasierten Negativemissionstechnologien (NETs)** in Deutschland
=> Erstellung von Steckbriefen und Aufbau einer Datenbank zu den untersuchten NETs

- Partizipativer Forschungsansatz **mit Umfragen, Interviews, Workshops**, um die soziale und institutionelle Machbarkeit in Fallstudienregionen (Mecklenburg-Vorpommern, Mitteldeutschland, Rhein-Neckar-Region) zu erörtern

- Umfassende Szenarienanalysen zu nationalen Einsatzmöglichkeiten von NETs

- **Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen**

3. Ergebnisse ...

... diese möchten wir Ihnen im Folgenden näher vorstellen.

BioNET-Konzepte in Deutschland

BioNET-Konzepte in Deutschland

Gefördert durch:

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

1. Ziele

NET-Konzepte

Indikator-basierte Auswahl von geeigneten Negativ-Emissions-Technologie (NET)-Konzepten und Zusammenstellung der Konzepte in einem Portfolio

Landwirtschaft und Böden

Moorwiedervernäss., Paludikulturen

Waldbauliche Maßnahmen

Langlebige Baumaterialien

Bioenergie mit CCS

Steckbriefe

Beschreibung der NET-Konzepte mittels technökonomischer, ökologischer, sozialer und systemischer Parameter in standardisierten Technologiesteckbriefen

BioNET-Konzepte in Deutschland

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

2. Umsetzung: Team

Zuarbeit von allen BioNET-Kolleg*innen

2. Umsetzung: Wie haben wir die Konzepte ausgewählt?

Auswahlindikator	Beschreibung	KO-Kriterium / Orientierungskriterium
Bereitstellung negativer Emissionen	Potenzielle Bereitstellung von netto-negativen Emissionen der Konzepte (als ganze Systeme) bei einer vollständigen Betrachtung des Lebenszyklus	KO-Kriterium
Langfristige C-Speicherung	Potenzielle Gewährleistung einer C-Speicherung von mehr als 100 Jahren durch die Konzepte (inkl. Kaskadenwirkung) für den überwiegenden Massenanteil (>50%) des entnommenen Kohlenstoffs	KO-Kriterium
Biobasierte NETs	Nutzung von Biomasse oder biogenem CO ₂	KO-Kriterium
Klimawirkungspotenzial	<i>Potenzielles Erzielen einer direkten/indirekten positiven Klimawirkung (inkl. Treibhausgasemissionsreduktion) in einem relevanten Maßstab</i>	Orientierungskriterium
Technologische Reife	<i>Mindestens TRL 6 (Prototypen in Einsatzumgebung)</i>	Orientierungskriterium
Naturale Umsetzungshindernisse	Keine wesentliche Einschränkung der Umsetzung von Konzepten in Deutschland durch <i>naturale oder räumliche Standortgegebenheiten und -eigenschaften (Niederschlag, Temperatur, C-Gehalt im Boden, Bodenfeuchte, etc.)</i>	Orientierungskriterium

2. Umsetzung: Welche Konzepte haben wir ausgewählt?

Landwirtschaft und Böden

- Ganzjährige Bodenbedeckung
- Organischer Dünger und Kompost
- Direktsaat
- Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland
- Agroforstwirtschaft
- Pflanzenkohle als Bodenzusatz

Moor- Wiedervernässung und Paludikulturen

- Wiedervernässung von Mooren
- Paludikultur

Waldbauliche Maßnahmen

- Dauerhafte und temporäre Stilllegung
- Waldflächenerweiterung durch (gelenkte) natürliche Sukzession
- Aufforstung mit Buche, Douglasie, Eiche, Kiefer

Langlebige Baumaterialien

- Tragende Elemente aus Ingenieurholzprodukten
- Nawaro-basierte Dämmstoffe
- Pyrogene Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (PyCCS)
- Verbundwerkstoffe auf Myzel-Basis
- Mikrobiell induzierte Kalkausfällung
- Materialien auf Mikro- und Makroalgenbasis

Bioenergie mit CCS

- Biogas-Produktion
- Biogas-Aufbereitung zu Biomethan
- Biomasse-Verbrennung (aus Paludikulturen und holzartiger Biomasse)
- Biomasse-Vergasung
- Bioethanol-Produktion

Abbildung: www.bionetprojekt.com

BioNET-Konzepte in Deutschland

Gefördert durch:

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

2. Umsetzung: Wie haben wir die Steckbriefe entwickelt?

BioNET-Konzepte in Deutschland

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

3. Ergebnisse: CO₂-Entnahmepotenziale und zeitliche Speicherdynamiken

Aufforstung (Klimaxbaumarten)

- 9,6 t CO₂ per year and ha (Douglas fir)
- 4,8 t CO₂ per year and ha (Scots pine)
- 3,8 t CO₂ per year and ha (Beech)
- 1,1 t CO₂ per year and ha (Oaks)

BECCS

BECCS technology	CO ₂ removal potential in t CO ₂ per year
Wood-fired power plant, 500 MWel	2 990 000
Bioethanol plant, 164 000 t EtOH per year	379 000 to 420 000
Gasification + Fischer-Tropsch, 100 MWth	60 000
Biogas upgrading to biomethane, 2500 kWel	6500
Biogas CHP, 500 kWel	3200
Heating plant th., 800 kWth	1700 to 2600

BioNET-Konzepte in Deutschland

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

3. Ergebnisse

- Spannweite der Kosten für die CO₂-Entnahme: **zwischen 8 und 925 € pro Tonne**
- Entscheidende **Faktoren neben der Wirtschaftlichkeit**: Ressourcenbasis, Umweltauswirkungen, soziale und politische Umsetzbarkeit

Concept area	Concept	Costs	Unit
Agriculture & soil management	All-year ground cover	30	€ t CO ₂ ⁻¹
	Organic fertiliser & compost	20	€ t CO ₂ ⁻¹
	No-till	53	€ t CO ₂ ⁻¹
	Land conversion	78	€ t CO ₂ ⁻¹
	Agroforestry	125 to 520	€ t CO ₂ ⁻¹
	Biochar	22	€ t CO ₂ ⁻¹
Peatland & paludiculture	Rewetting	n/a	
	Paludiculture	n/a	
Forest management	Permanent set-aside	n/a	
	Temporary set-aside	n/a	
	Succession	n/a	
	Afforestation Beech	67	€ t CO ₂ ⁻¹
	Afforestation Douglas fir	8	€ t CO ₂ ⁻¹
	Afforestation Oak	118	€ t CO ₂ ⁻¹
	Afforestation Scots pine	18	€ t CO ₂ ⁻¹
Long-lived building materials	Renewable Insulation	158 to 925	€ t CO ₂ ⁻¹
	EWP	320	€ t CO ₂ ⁻¹
	PyCCS	20 to 560	€ t CO ₂ ⁻¹
Bioenergy with CCS	Biogas	139	€ tCO ₂ ⁻¹
	Biomethane	83	€ tCO ₂ ⁻¹
	Combustion Paludiculture	139	€ tCO ₂ ⁻¹
	Combustion Wood	139	€ tCO ₂ ⁻¹
	Gasification	139	€ tCO ₂ ⁻¹
	Bioethanol	83	€ tCO ₂ ⁻¹

BioNET-Konzepte in Deutschland

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

3. Ergebnisse

- ✓ Umfassende Informationen auf eigener **Webseite**
<https://datalab.dbfz.de/bionet/home>
 - ✓ Steckbriefbuch mit allen Konzepten (506 Seiten)
 - ✓ Kurzzusammenfassungen der einzelnen Konzepte
 - ✓ Onepager als Kurzübersicht
 - ✓ Einzelne Steckbriefe als pdf
 - ✓ JSON-Repository
 - ✓ Erklärvideo

BioNET-Konzepte in Deutschland //

Publikationen (Status quo Juni 2025)

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

✓ **Datenpublikation**

Wollnik, R., Borchers, M., Seibert, R., Abel, S., Herrmann, P., Elsasser, P., Hildebrandt, J., Mühlich, M., Eisenschmidt, P., Meisel, K., Henning, P., Radtke, K. S., Selig, M., Kazmin, S., Szarka, N. & Thrän, D. (2025). Factsheets for bio-based carbon dioxide removal options in Germany [Data set]. Open Agrar Repository.

<https://doi.org/10.48480/mj9d-6y33>

✓ **Wissenschaftlicher Artikel**

Wollnik, R., Borchers, M., Seibert, R., Abel, S., Herrmann, P., Elsasser, P., Hildebrandt, J., Meisel, K., Henning, P., Radtke, K. S., Selig, M., Kazmin, S., Szarka, N. & Thrän, D. (2024). Dynamics of bio-based carbon dioxide removal in Germany. Sci Rep 14, 20395.

<https://doi.org/10.1038/s41598-024-71017-x>

Vertrauen und Einbindung regionaler Stakeholder

Vertrauen und Einbindung regionaler Stakeholder

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

1. Ziele

Regionales bioCDR besser verstehen

- **Erfahrungen/Bedürfnisse** von Stakeholdern
- BioCDR Implementierungen für **Net Zero**?

Gesellschaftliche und institutionelle Machbarkeit

- Förderung von **Akzeptanz und Vertrauen** in der Bevölkerung/Stakeholder
- **Voraussetzungen von Gesellschaft und Institutionen**
- Nationaler Diskurses über bioCDR in **sozialen Medien**

Integrierte Bewertung auf nationalstaatlicher Ebene

- Identifikation von **Zielkonflikten** zwischen bioCDR aus systemischer Perspektive

Vertrauen und Einbindung regionaler Stakeholder

2. Umsetzung

Umfragen (36), Interviews (35) und Workshops (4)

Kaskaden-Spiel

Spin-off

CARBON CASCADIA
Serious Game

Medien/soziale Medien

Vertrauen und Einbindung regionaler Stakeholder

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

3. Ergebnisse

Regionale Gemeinsamkeiten

- Wachsendes Netzwerk
- Marktlatenz (Markt existiert nicht, Investition schwierig)
- Normdefizit
- Regelungsstau
- Politische Apathie
- Kapazitätenknappheit

Regionale Unterschiede

- Geologisch-ökologische Voraussetzungen
- Vernetzungsgrade
- Differenzierte Probleme aufgrund regionaler Besonderheiten

Vertrauen und Einbindung regionaler Stakeholder // Publikationen (Status quo Juni 2025)

Gefördert durch:

3 sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen

Mitarbeit bei anderen Publikationen

Policy Briefs von BioNET und CDRterra

Article
Let's get regional – Exploring prospects of biomass based carbon dioxide removal on the ground

Survey-Daten

zu Workshops

Medienanalyse

Neueinreichung

In Arbeit

Regional expectations for bio-based carbon dioxide removal translate into scenario storylines for Germany

Scenarios

Type of data	Data repository (please insert links or DOI)	Comments, who is responsible
Social science data	End Workshopzusammenfassung: Link to data repository	Nils, Danny
Modelling input data and supplementary info of published papers	Links to data repository and papers	Mohammad
Interviewdaten	-	Aus Gründen des Datenschutzes nicht verfügbar

Außerdem

- Workshop Bericht
- Beiträge im deutschen Sammelband
- Kommentar zu Aufforstung
- Synthese-Papier
- MA Arbeit zu Netzwerken
- Zahlreiche Vorträge

BECCS

BECCS – ein nachhaltiges Element zur dauerhaften CO₂-Entlastung Deutschlands?

Die Rolle der Öffentlichkeit auf dem Weg zu einer gezielten CO₂-Entlastung

Erfolgsentscheidend: Eine gesellschaftliche Debatte über die Rolle von BECCS

CDR + Public Debate

ENGAGING STAKEHOLDERS IN YOUR CARBON DIOXIDE REMOVAL PROJECT

Stakeholder Engagement

Szenarien, Modellierung, Synergien

1. Ziele

- Wie lässt sich die von Stakeholdern angestrebte Netto-Null-Zukunft in konkrete **Szenarien** umsetzen?
- Wie können diese Szenarien in mögliche CDR-Portfolios übersetzt werden (**Modellierung**)?
- Welche Kompromisse und **Synergien** entstehen durch verschiedene CDR-Optionen?

2. Umsetzung: Szenarien

Technologie-Variationen

**Szenario 2a:
Nur dezentral**
Dieses Szenario zielt darauf ab, Netto-Null mit dezentralen, d.h. kleinen, Optionen zu erreichen. Hierfür werden die politischen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren variiert.

**Szenario 2b:
Nur natürliche Senken**
Dieses Szenario zielt darauf ab, Netto-Null nur mit natürlichen Senken zu erreichen. Hierfür werden die politischen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren variiert.

**Szenario 1:
Kostenoptimiertes Portfolio**
Das Referenzszenario zielt darauf ab, Netto-Null zu erreichen, indem das gesamte Portfolio biobasierter CDR-Optionen auf kosteneffiziente Weise eingesetzt wird. Die Rahmenbedingungen werden z. B. durch die Verfügbarkeit von Biomasse und Land gesetzt.

Variation der CO₂-Entnahmeziele

**Szenario 3:
Skyrocketing**
In diesem Szenario wird eine höhere Entnahme angestrebt, die auf einer steigenden politischen und öffentlichen Unterstützung beruht. Zu diesem Zweck werden die politischen, sozialen und technisch-wirtschaftlichen Einflussfaktoren variiert.

**Szenario 4:
Blockade**
In diesem Szenario wird eine geringere Entnahme erreicht, die auf wenig Unterstützung beruht. Hierzu werden politische und soziale sowie einige technisch-wirtschaftliche Einflussfaktoren variiert.

Gemeinsam mit Stakeholdern entwickelt

Szenarien, Modellierung, Synergien

2. Umsetzung: Modellierung

BENOPTex

Esmaeili et al. Transportation Res D (2023)
 Sadr et al. Env Res Letters (2024)

Szenarien, Modellierung, Synergien

Gefördert durch:

3. Ergebnisse: Modellierung

Deutschlands Emissionstrends mit CDR

Jährlicher Beitrag des CDR-Potenzials der natürlichen Senken im deutschen LULUCF-Sektor

(Sadr et al. eingereicht)

3. Ergebnisse – Modellierung

(Sadr et al. 2024)

Kostenoptimaler Beitrag für
technische NETs:

Mix aus verschiedenen BECCS-
Konzepten und -Produkten in der
chemischen Industrie, die CO₂
entfernen und speichern

Szenarien, Modellierung, Synergien

Gefördert durch:

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

3. Ergebnisse: Synergien (Paludikultur + BECCS)

Szenarien, Modellierung, Synergien //

Publikationen (Status quo Juni 2025)

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

- ✓ **Borchers, M., Förster, J., Thrän, D.,** Beck, S., Thoni, T., Korte, K., Gawel, E., Markus, T., Schaller, R., Rhoden, I., Chi, Y., Dahmen, N., Dittmeyer, R., Dolch, T., Dold, C., Herbst, M., Heß, D., Kalhori, A., Koop-Jakobsen, K., Li, Z., Oschlies, A., Reusch, T.B.H., Sachs, T., Schmidt-Hattenberger, C., Stevenson, A., Wu, J., Yeates, C., Mengis, N. (2024) A comprehensive assessment of carbon dioxide removal options for Germany. *Earth's Future* 12 (5), e2023EF003986, <https://doi.org/10.1029/2023ef003986>.
- ✓ **Sadr, M., Esmaeili Aliabadi D.,** Jordan, M., **Thrän D.** (2024) A bottom-up regional potential assessment of bioenergy with carbon capture and storage in Germany. *Environmental Research Letters* 19, 114047, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad7edd>.
- ✓ **Sadr, M., Esmaeili Aliabadi, D.,** Avşar, B., **Thrän, D.** (2024). Assessing the impact of seasonality on bioenergy production from energy crops in Germany, considering just-in-time philosophy. *Biofuels, Bioproducts and Biorefining*, 18(4):883898.
- ✓ **Sadr, M.** et al. (submitted) Unleashing the combined potential of bio-based carbon dioxide removal in Germany's path to net zero from the bioenergy system perspective. *Cell Reports Sustainability*.
- ✓ **Wollnik, R.** et al. (submitted) Scenario storylines for carbon dioxide removals in Germany: Drawing from regional perspectives. *GCB Bioenergy*.

Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

1. Ziele

- Entwicklung von Empfehlungen für ein sektorübergreifendes kohärentes Carbon Accounting sowie Monitoring-, Reporting- und Verifikationsinstrumente (MRV) für biobasierte NETs
- Entwicklung von (politik-)relevanten Handlungsempfehlungen auf Basis der Projektergebnisse

Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

Gefördert durch:

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

2. Umsetzung

Wesentliche CO₂-Flüsse (Mio. t CO₂/Jahr) von der Biomasse bis zur Bioenergie für das Jahr 2021 (eigene Berechnung, basierend auf den Energieflüssen >10PJ)

Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

3. Ergebnisse

Einstieg in BECCS

Diskussionspapier

BECCS – ein nachhaltiger Beitrag zur dauerhaften CO₂-Entnahme in Deutschland?

Thrän, D. et al (2024). **BECCS – ein nachhaltiger Beitrag zur dauerhaften CO₂-Entnahme in Deutschland? Diskussionspapier** UFZ Report 2/2024. Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, Leipzig. [10.57699/edk7-mc18](https://doi.org/10.57699/edk7-mc18)

Einstieg in MRV

Policy Brief

Messen, berichten und verifizieren biogener Negativemissionen: zwischen Robustheit und Komplexität

Götz, I. et al (2025). **Messen, berichten und verifizieren biogener Negativemissionen: zwischen Robustheit und Komplexität. Policy Brief (in Bearbeitung)**

Herausforderungen

Lessons Learned

Highlights

Transfer

BioNET-Konzepte in Deutschland

- Klare **Terminologie** ist eine Herausforderung (NET/CDR/GGR/netto-negativ/biobasiert/Konzept vs. Technologie...)
- **Vergleichbarkeit:** Wie schafft man Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen Systemen (räumlich, zeitlich)? Z.B. Moorflächen - Baumaterialien? (Hands up: Hektar, Anlagengrößen)
- **THG-Bilanzierung** bleibt methodisch herausfordernd; weiterer Forschungsbedarf zu Indikatoren (z.B. GWP100) sowie Unterscheidung Emissionsvermeidung und CO₂-Entnahme

Vertrauen und Einbindung regionaler Stakeholder

- **Unterschiedliche Verfügbarkeit von Stakeholdern => Zurückhaltung** und **Misstrauen** einiger NGOs aber auch Industrien („politics of CDR“) behindern Einbindung und langfristiges Engagement
- Starke **Veränderungen im Bereich Medien und Social Media:** Twitter → X, Datenverfügbarkeit, etc. → Rückzug von Stakeholdern und wenig Kommunikation

Szenarien, Modellierung, Synergien

- **Regulatorische und wirtschaftliche Aspekte:** z.B. fehlende Pilot-Anlagen, Gesetzgebung für CCS, unklares Kohlenstoffpreissystem

- Stakeholder nehmen aktuell mehr Hürden als Chancen wahr
- **Kaskadierung** der NETs ist wichtiger als gedacht

- Hohes Interesse und klarer Bedarf an vergleichbaren und systematisch aufbereiteten Daten zu biobasierten NETs
- Spezifische Szenarien für Deutschland ergänzen das Bild der globalen Modelle (Austausch gestartet)

Highlights

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

- Umfassende Steckbriefsammlung
- Erwartungen und Perspektiven von Stakeholdern (regionale Perspektive) untersucht
- Szenarien zur zukünftigen Entwicklungen von NETs erstellt und bewertet
- Zentrale Modellergebnisse zur regionalen Umsetzbarkeit und Wirkung
- Politikempfehlungen

Transfer

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

- Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge
- Science-Policy-Veranstaltungen und Policy Briefs (u.a. Parlamentarisches Frühstück, Tagesspiegel Sustainability Week)
- Unterstützung der nationalen LNE-Strategie (dena) und der Expertenworkshops für die Ausgestaltung der CRCF-Richtlinie
- Formulierung des weiteren Forschungsbedarfs (u.a. FVEE, BMW, BMEL)
- Gezielte Formate für die breite Öffentlichkeit (Steckbriefe, Spielentwicklung, Handbuch)
- Vernetzung mit internationaler bioNET-Forschung

Ein herzliches Dankeschön – und es geht weiter ...

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

- Szenarienarbeit wird fortgeführt – weitere Ergebnisse im Herbst 2025
- Projektergebnisse fließen bei allen Projektpartnern in Folgearbeiten ein

Großer Dank an das ganze BioNET-Team für das Engagement, die Expertise und Projektergebnisse!

Ein herzliches Dankeschön – und es geht weiter ...

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Kontakt

- Daniela Thrän (daniela.thraen@ufz.de)

- Ronja Wollnik (ronja.wollnik@dbfz.de)

- Peter Elsasser (peter.elsasser@thuenen.de)

- Christoph Müller (christoph.mueller@bot2.bio.uni-giessen.de)

- Susanne Abel (susanne.abel@greifswaldmoor.de)

- John Couwenberg (couwenberj@uni-greifswald.de)

- Jakob Hildebrandt (jakob.hildebrandt@hszg.de)

- Nils Matzner (nils.matzner@tum.de)

Webseite BioNET [BioNET - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ](#)

Statements zu Impulsen für ...

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Wissenschaft

- Juliane El Zohbi – Climate Service Center Germany (GERICS)

Wirtschaft

- Markus Lauer – MVV Energie AG

Politik

- Stefan Schlosser – Deutscher Verband für Negative Emissionen (DVNE)

Zivilgesellschaft

- Katharina Fey – NABU e.V.

Statement zu Impulsen für ...

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Wissenschaft

Juliane El Zohbi

Wissenschaftlerin

Climate Service Center Germany (GERICS)

Helmholtz-Zentrum hereon GmbH (Hamburg)

Forschungsthemen

Climate Services für die Landwirtschaft, Anpassung an den Klimawandel, CDR und Themen rund um Klimaneutralität, Mitwirkung an partizipativen und transdisziplinären Prozessen

- Was bedeuten die Erkenntnisse für Ihr **Arbeitsfeld**?
- Welche **Chancen** und **Herausforderungen** sehen Sie?
- Welche **offenen Forschungsfragen** oder **Transferpotenziale** gibt es?

Statement zu Impulsen für ...

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Wirtschaft

Markus Lauer

Referent Energiewirtschaft und –politik

MVV Energie AG (Mannheim)

Kompetenzen, Expertise

Technologien für erneuerbare Energien, Erneuerbare Energien und Umweltschutz, Energiemodellierung, -management, Biogas

- Was bedeuten die Erkenntnisse für Ihr **Arbeitsfeld**?
- Welche **Chancen** und **Herausforderungen** sehen Sie?
- Welche Rollen spielen biobasierte NETs für ein **Energieunternehmen** wie MVV - und wie können die Erkenntnisse aus BioNET konkret genutzt werden?

Statement zu Impulsen für ...

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Politik

Stefan Schlosser

Geschäftsführer

Deutscher Verband für Negative Emissionen (DVNE), (Berlin)

Kompetenzen, Expertise

Carbon Dioxide Removal, Beratung Bundeskanzleramt

- Was bedeuten die Erkenntnisse für Ihr **Arbeitsfeld**?
- Welche **Chancen** und **Herausforderungen** sehen Sie?
- Und welche Rolle spielen biobasierte CDR-Ansätze in der **aktuellen politischen Debatte** - und was braucht es, um diese Debatte konstruktiv weiterzuführen?

Statement zu Impulsen für ...

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Zivilgesellschaft

Katharina Fey

Referentin Carbon Management

NABU e.V., (Berlin)

Kompetenzen, Expertise

Naturöcihe und technische Senken, Negativemissionen

- Was bedeuten die Erkenntnisse für Ihr **Arbeitsfeld**?
- Welche **Chancen** und **Herausforderungen** sehen Sie?
- Welche Erkenntnisse aus dem Projekt sind besonders relevant für die **gesellschaftliche Debatte** zu CDR - und was braucht es darüber hinaus, um diese Diskussion weiterzuführen?

